

O'ZBEKISTONDA PARLAMENTARIZMNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANSHI

Axmedova Sarvinoz Shokirovna

tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10893556>

Ushbu maqola tezisida O'zbekistonda parlamentarizmning shakllanishi va rivojlanishi xususida fikr yuritilgan.

Tayanch so'zlar: Parlament, qonun chiqaruvchi organ, Oliy Kengash, Oliy Majlis, **Qonunchilik palatasi, Senat.**

Davlat hokimiyati tizimida parlamentning tutgan o'rnini va roli ko'p jihatdan uning funksiyalari bilan belgilanadi. Parlament funksiyalari qonun chiqaruvchi hokimiyat organi tomonidan bosib o'tilgan tarixiy taraqqiyot yo'li mobaynida shakllangan bo'lib, bu xaqda fikr yuritish avvalida parlament tushunchasi, kelib chiqishi, tuzilishi xususida qisqacha to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir.

“Parlament” fransuzcha “parler” so'zidan kelib chiqqan bo'lib, so'zma-so'z o'g'irganda “gapirmoq”, “gapiriladigan joy” degan ma'nolarni anglatadi. Ushbu atama vakillik organini ifodalovchi tushuncha sifatida dastavval Angliyada qo'llanilgan. Insoniyat tarixida ingliz parlamentidan ancha oldinroq shakllangan va parlament deya nomlanmagan bo'lsa-da u yoki bu ma'noda vakillik organi vazifasini bajargan idoralar ham mavjud bo'lgan. Bular qatoriga qadimgi Yunonistonda hukmdorlik qilgan Solon davridagi “bule - to'rt yuzlar kengashi” va Klisfen vaqtidagi “besh yuzlar kengashi”ni, shuningdek Qadimgi Rimdagi xalq majlislari, senat va magistraturalarni kiritishimiz mumkin. Bu idoralar o'rta asrlarda tabaqaviy vakillik organlarining yuzaga kelishida o'ziga xos poydevor vazifasini o'tagan.

Parlamentning asosiy vazifasi qonun ijodkorligidan iboratligi bois, u “qonun chiqaruvchi organ” deb ham yuritiladi. Biroq, mazkur atama “parlament” tushunchasiga nisbatan birmuncha tor hisoblanadi, chunki u oliy vakillik organi faoliyatining barcha qirralarini o'zida aks ettira olmaydi.

Parlamentlar o'z tuzilishi jihatidan bir (yunikame-ral) yoki ikki palatali (bikameral) bo'lishi mumkin. Uzoq tarixda palatalarga bo'lishning asosiy mezon sifatida aholi quyi va yuqori tabaqalari manfaatlarining rang-barangligi maydonga chiqqan. Asrlar o'tib parlament tobora umummanfaatni ifodalovchi idoraga aylangani sari bunday mezon o'rnini hududlar manfaati, ularning vakilligi egallay boshlagan.

Hozirda jahon ommasi ilmiy va siyosiy doiralarida parlamentning bir yoki ikki palatali tuzilishining qaysi birining afzalligi bo'yicha o'ziga xos bahs-

munozaralar davom etib kelayotgan bo'lsa-da, davlat tuzilishi shaklidan qat'i nazar aksariyat davlatlar parlamentlari ikki palatadan iboratligini e'tirof etish lozim.

Respublikamizda ham davlat mustaqilligiga erishilgach, davlat hokimiyatining eng muhim institutlaridan biri sifatida milliy parlamentni shakllantirish va rivojlantirishga ustuvor vazifa sifatida qarala boshlandi. Bu jihatdan milliy parlametarizmning shakllanishida 1991-1994 yillar mobaynida amalga oshirilgan ishlarni dastlabki bosqich sifatida e'tirof etish mumkin. Bu davrda oxirgi chaqiriq Oliy Kengash respublikamizda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan adolatli demokratik jamiyat qurishning huquqiy negizi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qildi. Respublikamizning suverenitetini mustahkamlashga qaratilgan "O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasining Davlat gerbi to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqida"gi, "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to'g'risida"gi va boshqa bir qator qonunlar qabul qilindi. Oliy Kengashning o'n ikkinchi sessiyasi 1994 yil 23 sentyabrda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga birinchi saylovni 1994 yil 25 dekabrda o'tkazish to'g'risida qaror qabul qildi.

Ko'p partiyaviylik asosida bo'lib o'tgan saylov yakunlariga binoan 245 nafar deputatdan iborat tarkibdagi parlament shakllantirildi. Oliy Kengash o'rniga O'zbekiston Respublikasining bir palatali parlamenti - Oliy Majlis shakllantirildi.

Bir palatali Oliy Majlisning nazorat faoliyatini tahlil etish bir qator qonuniyatlarni namoyon etdi. Birinchidan, mamlakat taraqqiyotining yangi bosqichini va huquqni tatbiq etish amaliyotini hisobga olgan holda muqaddam qabul qilingan qonunlarni takomillashtirish tamoyili yil sayin kuchaya bordi. Ikkinchidan, qonun ijodkorligi ishi borgan sari tarmoq tusini kasb etib, ayrim sohalardagi munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solishga intildi. Uchinchidan, bir necha qo'mita va komissiyalarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan tayyorlangan hamda muhokamaga kiritilgan huquqiy hujjatlarning soni ortib bordi.

O'zbekistonda parlamentning shakllanishi va rivojlanishida 2004 yilning oxiri va 2005 yilning boshi muhim ahamiyat kasb etadi. Ikki palatali parlamentga o'tish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish asosida amalga oshirilgan konstitutsion

islohotlar, shuningdek asosiy konstitutsiyaviy qonunlar qabul qilinishi natijasida Qonunchilik palatasiga saylov o'tkazilib, u ikki bosqichdan iborat bo'ldi.

2004 yil 26 dekabr kuni birinchi bosqich, 2005 yil 9 yanvarda bo'lib o'tgan ikkinchi bosqich **Oliy Majlisning Qonunchilik palatasiga saylov o'tkazildi va ikki palatali parlamentga o'tildi.**

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va Senatining 2005 yil 28 yanvarda qo'shma majlisi o'tkazilib, bunda yangi ikki palatali Oliy Majlis deputatlari va senatorlari amalda o'z faoliyatlarini boshladilar.

Ikki palatali parlament tashkil etilgach, O'zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi hokimiyat o'z taraqqiyotida yangi pog'onaga ko'tarildi. Eng asosiysi, garchi qonunchilik jarayoni ancha murakkablashgan bo'lsa-da, qabul qilingan qonunlarning sifati sezilarli darajada oshdi. Qonunlarni qabul qilishda siyosiy partiyalarning roli kuchaydi. Qonun loyihalarini partiyalarning fraksiyalarida oldindan ko'rib chiqish, Qonunchilik palatasi yalpi majlislarida huquqiy hujjatlar loyihalarini muhokama qilishda ularning fikrlarini albatta eshitish amaliyoti shakllandi.

Fuqarolarning manfaatlarini ifodalovchi demokratik organ sifatida shakllangan, davlat hokimiyati organlari tizimida munosib o'rin egallagan, mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarga faol jalb etilgan parlamentimiz xalqparvar davlat barpo etishga, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirishga, xalqimiz farovonligini ta'minlash yo'lidagi islohotlarning faol tashabbuskori va ishtirokchisi bo'lib kelmoqda.